

动态古地理重建平台建设构想

李海鹏

研究背景与存在问题

基于大量地质和地球物理数据 (Blakey & Ranney, 2018), 古地理重建 (paleogeographic reconstruction) 通过恢复地质历史时期山地、高原、平原和盆地等不同地貌的空间展布 (Cao *et al.*, 2017), 可以为地球动力学模拟 (Gurnis, 1993; Zhang *et al.*, 2012)、古气候模拟 (Gyllenhaal *et al.*, 1991; Yemane, 1993; Hyde *et al.*, 2000)、资源勘探 (Hsieh, 1948; Harris *et al.*, 2017) 等研究提供关键的边界条件约束, 也可以对深时数据进行有效的整理、分析及可视化处理 (Markwick, 2019)。

古地理重建具有“三多”的特点: 即涉及学科多, 数据类型多, 数据量多。重建过程包括三个关键步骤 (Ziegler *et al.*, 1985): (1) 确定岩石形成年代, (2) 确定岩石形成环境, 以及 (3) 将岩石置于恢复后的古经纬度下。步骤 (1) 涉及到古生物学、地质年代学、层序地层学、磁性地层学等, 步骤 (2) 涉及到古生态学、沉积学、古气候学等, 步骤 (3) 涉及到大地构造学、古地磁学以及古生物地理等学科; 所需的数据类型包括 1) 地物数据, 如古地磁 (Frisch *et al.*, 1992; Schettino & Scotese, 2005)、地震 (Torsvik *et al.*, 2008)、测井 (马永生 *et al.*, 2009) 等; 2) 地化数据, 如常量元素 (Agrawal *et al.*, 2004)、微量元素 (Shervais, 1982; Pearce *et al.*, 1984) 以及不同类型地化指标组合 (Tetley *et al.*, 2020); 3) 古生物数据 (Heine *et al.*, 2015; Cao *et al.*, 2017); 4) 岩石类型与矿物组合的时空展布, 如气候敏感性沉积物/岩(红土、铝土、煤、蒸发岩等) (Boucot *et al.*, 2013; Cao *et al.*, 2019), 5) 地貌数据, 如河道剖面形态 (Paul *et al.*, 2014) 等。重建涉及的多种学科和数据类型的一个自然结果是数据量极大。例如, 截止 1995 年, 芝加哥大学 Alfred M. Ziegler 领导的 Paleogeographic Atlas Project 数据库中拥有参考文献约 3 万条 (Markwick, 2019)。从涉及学科、数据类型和数据量的角度考虑, 古地理重建是现代地质科学的集大成者, 也是一项难度极高的系统工程 (王成善 *et al.*, 2010)。

因此, 尽管过去数十年大量学者开展了从区域 (Wang *et al.*, 1985; Reynolds & Schandelmeier, 1997; Blakey & Ranney, 2018; Hou *et al.*, 2019) 到全球尺度 (Cocks & Scotese, 1991; Golonka, 2007; Boucot *et al.*, 2013) 的古地理重建并取得了丰硕成果, 但由于重建过程“三多”的特点, 其仍面临不少困难, 以下从原始数据、数据解释过程及解释结果应用三方面展开论述。

1. 原始数据问题

数据质量对科学理论的发展至关重要, 例如早期地震数据采集误差较大, 深源 (>300 km) 地震被解释成源于走滑断层活动 (Hodgson, 1957), 直至世界标准地震台网 (WWSSN) 建立并解决了数据不一致问题, 深源地震才被解释为源自汇聚板块边缘的逆冲断层活动 (Oreskes & LeGrand, 2001)。因此, 包括古地理重建

在内的地球科学数据密集型研究对数据质量和结果的可重复性 (reproducibility) 都有较高的要求, 其数据应符合 FAIR (可查找, 可获取, 可交互, 可重用) 原则。但大量已发表的区域及全球古地理重建 (Scotese, 2001; Golonka *et al.*, 2006; Blakey, 2008) 受传统出版方式和静态古地理图展现形式的限制, 时空分辨率较低, 对重建过程中使用的原始数据及其来源鲜有展示。原始数据的不透明降低了其可交互性与可重用性, 不仅使读者难以评估既有古地理重建模型质量 (数据质量与解释模型质量) 与结果的可重复性, 也阻碍了研究人员使用不同来源数据对重建结果进行交叉验证和动态更新。

2. 数据解释过程问题

地质数据解释的本质是利用保存记录去推测记录形成时可能的环境条件及形成过程。不同记录的所蕴含的信息可能互补或有很大交叉, 其相互关系可以通过互信息 (mutual information) 来表征 (Cover & Thomas, 2006), 例如大量出现的冲刷-充填构造 (scour-and-fill structures) 与后积层 (backsets) 对于识别河道中的超临界流沉积有效性并无明显差异 (e.g., Wang & Plink-Björklund, 2020), 原因在于二者通常伴生出现, 所蕴含的古环境信息有很大交叉。除了不同数据的信息交叉, 同一数据的解释在大多数情况下也具有非唯一性 (e.g., Li & Plink-Björklund, 2019)。

与古地理重建数据解释相关的问题包括两个方面, 一是不同数据权重赋值 (weights of evidence) 问题, 二是如何从具备多解性的同一数据中选取最佳 (概率最大) 解释的问题。实际操作中, 由于古地理重建所用数据极多且整合了大量前人研究, 往往会出现数据冲突现象, 即不同来源数据会产生相互矛盾的解释 (e.g., Adams *et al.*, 1990), 这时就需要解释者对冲突数据进行取舍或展示备选的重建方案。对于重建所用的数据类型, 应按照国家不同数据互信息的大小进行筛选。此外, 对于存在多解性的数据, 例如热年代学数据 (e.g., Reiners *et al.*, 2005) 以及地层样式成因 (e.g., Burgess & Prince, 2015), 需要事先制定明确的筛选规则, 否则极易出现决策不一致。因此, 为了最大程度利用好现有数据, 解释者需要建立明确的规则, 从众多的数据类型与具备多解性的数据中选取最佳的地质记录, 以降低人为偏误, 提高重建质量。遗憾的是, 目前绝大多数已出版的古地理重建决策过程都是不透明的 (Wright *et al.*, 2013), 或省略了大量的细节, 难以在开放科学成为主流的 21 世纪 (Burgelman *et al.*, 2019) 发挥其应有的作用。

除了决策过程的不透明, 决策规则的制定也存在难点。制定决策规则需要解释者同时具备相关知识的深度与广度。然而, 这些知识分散在各个学科 (如沉积学、构造地质学、古气候学等), 相关的出版物每年都在以令人生畏的速度增长, 使得解释人员很难达成目标。例如, 截至 2019 年末, 选取的 10 本与古环境解释相关的主流期刊论文数量共计 41249 篇 (表 1), 与 Paleogeographic Atlas Project 数据库中文献数量类似, 均远远超出了普通学者年均 250 篇的阅读能力

(Tenopir *et al.*, 2015)。此外，庞大的论文数量以及跨学科的研究范式，使得快速浏览论文成为现代研究者的典型做法。快速浏览有助于研究者接触到尽可能多的信息，但也可能导致读者对论文的理解流于表面，有时甚至是错误的。其中一类常见错误是研究者忽视了数据解释模型的基本假设，盲目套用而得出错误结论，例如最近一些论文错误地应用环境信号丢失模型 (Jerolmack & Paola, 2010) 来论证河流与三角洲沉积无法记录高频的气候变化信号，而事实并非如此 (e.g., Macklin *et al.*, 2012; Toonen *et al.*, 2017)。

3. 解释结果应用问题

除了原始数据与解释过程存在的问题，对解释结果的应用也存在困难，主要原因是不同学者进行古地理重建时采用的板块构造模型、时间间隔以及地图投影类型不尽相同，这极大增加了不同版本古地理模型的学习和使用成本。例如，当基于不同板块运动模型的古地理重建用于约束同一地幔对流模型 (e.g., Gurnis *et al.*, 1998) 时，需要通过改变各古地理模型中旋转角度的符号 (如将 +15° 变为 -15°)，将古板块恢复至现今的地理坐标，然后利用统一的板块运动模型将其恢复到地质历史时期所处位置 (Cao *et al.*, 2017)。同时，受传统的古地理图静态展现形式的限制，使用者很难将最新的研究成果，如增加了块内变形的板块运动模型 (Müller *et al.*, 2019)，运用到既有古地理模型上进行更新。

表 1. 选定的 10 种期刊上发表的与古环境解释相关的论文数量。许多其他期刊，如 Nature Geoscience 和 Climate of the Past，没有包括在内。数据来自 Web of Science (截至 2019 年 12 月 25 日)。

期刊名称	起始年	文章数量	年均数量
Sedimentology	1962	3321	57
Journal of Sedimentary Research	1965	2375	43
Sedimentary Geology	1968	4772	92
Basin Research	1988	1116	35
Geomorphology	1990	6298	210
Quaternary Science Reviews	1984	5935	165
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology	1968	9468	182
Journal of Paleolimnology	1994	1791	69
Tectonics	1982	3315	87
Global and Planetary Change	1989	2858	92
总数		41249	1032

研究内容与预期成果

针对上述问题，拟利用 DDE 平台优势，首先完成古地理重建知识体系重构，收集、整理和综合现有的古地理重建方法，规范解释与制图流程，回答“有哪些数据可以用来古地理重建？数据对应的解释模型是什么？”的问题，为后续研发古地理重建专家系统 (expert system /knowledge-based system)、实现机器推理（半自动-自动化解释）奠定基础 (Feigenbaum, 1977)；在此基础上，依托 DDE 大数据组，完成相关数据标准建设，最后依托 DDE 大平台体系，在 GPLates (开源)与 PaleoDataPlotter (源代码)基础上，研发可与 DDE 其他模块交互的动态古地理重建应用，实现以下预期目标：

1. 数据显性化

数据显性化或可溯源是建设开放共享、社群推动 (community-driven)古地理解释平台的基础与前提。基于图层 (layer)的概念，在最终呈现的古地理图上，用户可以通过调整时间窗口(time window)与使用多边形 (polygon)划定展示范围对需要展示的数据进行筛选。展示的内容包括数据点的位置、类型、来源、采集方法、可能存在的误差等，同时包括数据解释模型链接。

2. 解释显性化

知识体系重构的目标为使数据解释显性化，即解释模型 (模型来源、模型类型、模型假设、模型不确定性)及解释结果都是透明可追溯的。当数据与解释模型建立一一对应关系后，在数据显性化的基础上，用户可以追踪从数据到解释结果的每一步推理过程，从根本上实现解释结果的可重复性。此外，用户可以使用解释平台对新增数据进行解释，但在模型应用过程中，系统会强制要求使用者对模型假设进行检验，以免出现误用模型的现象。如果部分解释模型后续升级，只需按照规则更新对应的解释结果。

3. 冲突解决机制显性化

数据冲突主要包括不同来源数据解释冲突以及同一数据解释冲突。对于前者，按照数据可信度与解释模型可信度进行筛选，舍弃数据不参与重建过程，但在数据呈现页面予以展示；对于后者，按照解释结果概率大小进行筛选并将概率最高者纳入最终重建结果，若不同结果概率接近 (差异< 10%)，则对所有结果都加以展示。

4. 动态调整

为及时吸纳最新研究成果，古地理重建需要具备动态调整功能，包括对用户开放数据剔除、新增、模型修改、升级等功能。参照 GitHub 版本管理方案，可以通过复刻(fork)功能，在不影响官方古地理重建版本的前提下，首先进行小范围的试验，随后用户可以发起修改请求 (pull request)，经过审核后可以并入

(merge)官方版本。动态调整的本质是高效的同行评审 (peer review)、纠错与不断迭代机制，可以在很大程度上解决个人与研究小组研究范围有限，自我纠错缓慢的问题。

研究方法

为了实现上述目标，首先需要通过人工完成古地理重建知识体系重构，具体包括按照数据类型，识别相关实体 (object), 属性 (attribute/property), 属性值 (value), 概念 (type/category)以及将上述各部分关联起来的推理规则 (rule)。例如，在“如果在露头中观察到两种或两种以上如下沉积构造，包括低角度交错层理、冲刷-充填构造、后积层、旋回阶梯 (cyclic step)等，那么该露头有很大可能是由超临界流形成”这条规则中，被观测的露头属于实体，观测到的实际沉积构造类型是沉积构造属性的属性值，超临界流则对应一类流体条件，可以将其视为概念。规则的建立是基于当下被学界认可的解释模型 (统计经验模型与基于定理的模型)，每条规则对应一个模型。当建立了显性的规则，配合已有数据，就可以构建基于规则的专家系统 (Buchanan & Duda, 1983)，实现简单推理。

在此基础上，通过与大数据组对接，完成数据准入格式的标准建设，确保数据质量，以备后续使用。此外，通过录入已发表数据解释结果，可以初步建成可为贝叶斯推理进行赋值的数据库 (Li & Plink-Björklund, 2019)，为评估不同解释结果概率提供基础。

最后，依托大平台组研发力量，利用 GPlates 开源特性及 PaleoDataPlotter 源代码，结合 GitHub 版本管理设计理念，研制“数据可溯源、解释可重复、系统可升级”的动态古地理重建平台，提升古地理重建质量与重建效率。

参考文献:

- Adams, C.G., Lee, D.E. and Rosen, B.R.** (1990) Conflicting isotopic and biotic evidence for tropical sea-surface temperatures during the Tertiary. *Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol.*, **77**, 289–313.
- Agrawal, S., Guevara, M. and Verma, S.P.** (2004) Discriminant analysis applied to establish major-element field boundaries for tectonic varieties of basic rocks. *Int. Geol. Rev.*, **46**, 575–594.
- Blakey, R.C.** (2008) Gondwana paleogeography from assembly to breakup—A 500 my odyssey. *Geol. Soc. Am. Spec. Pap.*, **441**, 1–28.
- Blakey, R.C. and Ranney, W.D.** (2018) Ancient landscapes of western North America: A geologic history with paleogeographic maps. *Springer*.
- Boucot, A.J., Xu, C. and Scotese, C.R.** (2013) Phanerozoic paleoclimate: An atlas of lithologic indicators of climate. *SEPM (SOCIETY FOR SEDIMENTARY GEOLOGY)*, Tulsa, Oklahoma, 1–478 pp.

- Buchanan, B.G. and Duda, R.O.** (1983) Principles of rule-based expert systems. In: *Advances in computers, Elsevier*, **22**, 163–216.
- Burgelman, J.-C., Pascu, C., Szkuta, K., Von Schomberg, R., Karalopoulos, A., Repanas, K. and Schoupe, M.** (2019) Open science, open data and open scholarship: European policies to make science fit for the 21st century. *Front. Big Data*, **2**, 43.
- Burgess, P.M. and Prince, G.D.** (2015) Non-unique stratal geometries: Implications for sequence stratigraphic interpretations. *Basin Res.*, **27**, 351–365.
- Cao, W., Williams, S., Flament, N., Zahirovic, S., Scotese, C. and Müller, R.D.** (2019) Palaeolatitudinal distribution of lithologic indicators of climate in a palaeogeographic framework. *Geol. Mag.*, **156**, 331–354.
- Cao, W., Zahirovic, S., Flament, N., Williams, S., Golonka, J. and Dietmar Müller, R.** (2017) Improving global paleogeography since the late Paleozoic using paleobiology. *Biogeosciences*, **14**, 5425–5439.
- Cocks, L.R.M. and Scotese, C.R.** (1991) The global biogeography of the Silurian period. *Spec. Pap. Palaeontol.*, **44**, 109–122.
- Cover, T.M. and Thomas, J.A.** (2006) Elements of Information Theory, 2nd edn. *John Wiley & Sons, Inc.*, Hoboken, New Jersey, 1–748 pp.
- Feigenbaum, E.A.** (1977) The art of artificial intelligence. 1. Themes and case studies of knowledge engineering. *Stanford University Computer Science Department*, 1–16 pp.
- Frisch, W., Meschede, M. and Sick, M.** (1992) Origin of the Central American ophiolites: Evidence from paleomagnetic results. *Geol. Soc. Am. Bull.*, **104**, 1301–1314.
- Golonka, J.** (2007) Late Triassic and Early Jurassic palaeogeography of the world. *Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol.*, **244**, 297–307.
- Golonka, J., Krobicki, M., Pajak, J., Nguyen, V.G. and Zuchiewicz, W.** (2006) Global plate tectonics and paleogeography of Southeast Asia.
- Gurnis, M.** (1993) Phanerozoic marine inundation of continents driven by dynamic topography above subducting slabs. *Nature*, **364**, 589–593.
- Gurnis, M., Müller, R.D. and Moresi, L.** (1998) Cretaceous vertical motion of Australia and the Australian Antarctic discordance. *Science* (80-.), **279**, 1499–1504.
- Gyllenhaal, E.D., Engberts, C.J., Markwick, P.J., Smith, L.H. and Patzkowsky, M.E.** (1991) The Fujita-Ziegler model: a new semi-quantitative technique for estimating paleoclimate from paleogeographic maps. *Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol.*, **86**, 41–66.
- Harris, J., Ashley, A., Otto, S., Crossley, R., Preston, R., Watson, J., Goodrich, M., Team, M.P. and Valdes, P.** (2017) Paleogeography and paleo-earth systems in the modeling of marine paleoproductivity: a prerequisite for the prediction of petroleum source rocks. In: *Petroleum Systems Analysis—Case Studies* (Ed. M.A. AbuAl, I. Morett, and H.M.N. Bolås), *AAPG Memoir 114*, 37–60.
- Heine, C., Yeo, L.G. and Müller, R.D.** (2015) Evaluating global paleoshoreline models for the Cretaceous and Cenozoic. *Aust. J. Earth Sci.*, **62**, 275–287.
- Hodgson, J.H.** (1957) Nature of faulting in large earthquakes. *Geol. Soc. Am. Bull.*, **68**, 611–

- Hou, M., Chen, A., Ogg, J.G., Ogg, G.M., Huang, K., Xing, F., Chen, H., Jin, Z., Liu, Y. and Shi, Z.** (2019) China paleogeography: Current status and future challenges. *Earth-Science Rev.*, **189**, 177–193.
- Hsieh, C.Y.** (1948) Palaeogeography as a guide to mineral exploration. *Bull. Geol. Soc. China*, **28**, 1–12.
- Hyde, W.T., Crowley, T.J., Baum, S.K. and Peltier, W.R.** (2000) Neoproterozoic ‘snowball Earth’ simulations with a coupled climate/ice-sheet model. *Nature*, **405**, 425–429.
- Jerolmack, D.J. and Paola, C.** (2010) Shredding of environmental signals by sediment transport. *Geophys. Res. Lett.*, **37**, 1–5.
- Li, H. and Plink-Björklund, P.** (2019) Applying Information Theory and Bayesian Inference to Paleoenvironmental Interpretation. *Geophys Res Lett.* doi: 10.1029/2019GL085928
- Macklin, M.G., Lewin, J. and Woodward, J.C.** (2012) The fluvial record of climate change. *Philos. Trans. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci.*, **370**, 2143–2172.
- Markwick, P.J.** (2019) Palaeogeography in exploration. *Geol. Mag.*, **156**, 366–407.
- Müller, R.D., Zahirovic, S., Williams, S.E., Cannon, J., Seton, M., Bower, D.J., Tetley, M.G., Heine, C., Le Breton, E. and Liu, S.** (2019) A global plate model including lithospheric deformation along major rifts and orogens since the Triassic. *Tectonics*, **38**, 1884–1907.
- Oreskes, N. and LeGrand, H.E.** (2001) Plate tectonics: An insider’s history of the modern theory of the Earth. *Westview Press*.
- Paul, J.D., Roberts, G.G. and White, N.** (2014) The African landscape through space and time. *Tectonics*, **33**, 898–935.
- Pearce, J.A., Harris, N.B.W. and Tindle, A.G.** (1984) Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. *J. Petrol.*, **25**, 956–983.
- Reiners, P.W., Ehlers, T.A. and Zeitler, P.K.** (2005) Past, present, and future of thermochronology. *Rev. Mineral. Geochemistry*, **58**, 1–18.
- Reynolds, P. and Schandelmeyer, H.** (1997) Palaeogeographic-palaeotectonic Atlas of North-Eastern Africa, Arabia and Adjacent Areas. *Taylor & Francis*, 1–398 pp.
- Schettino, A. and Scotese, C.R.** (2005) Apparent polar wander paths for the major continents (200 Ma to the present day): a palaeomagnetic reference frame for global plate tectonic reconstructions. *Geophys. J. Int.*, **163**, 727–759.
- Scotese, C.R.** (2001) Atlas of earth history, volume 1, paleogeography. *PALEOMAP Project*, Arlington, Texas, 1–52 pp.
- Shervais, J.W.** (1982) Ti-V plots and the petrogenesis of modern and ophiolitic lavas. *Earth Planet. Sci. Lett.*, **59**, 101–118.
- Tenopir, C., King, D.W., Christian, L. and Volentine, R.** (2015) Scholarly article seeking, reading, and use: a continuing evolution from print to electronic in the sciences and social sciences. *Learn. Publ.*, **28**, 93–105.
- Tetley, M.G., Li, Z.-X., Matthews, K.J., Williams, S.E. and Müller, R.D.** (2020) Decoding

- earth's plate tectonic history using sparse geochemical data. *Geosci. Front.*, **11**, 265–276.
- Toonen, W.H.J., Foulds, S.A., Macklin, M.G. and Lewin, J.** (2017) Events, episodes, and phases: Signal from noise in flood-sediment. *Geology*, **45**, G38540.1.
- Torsvik, T.H., Steinberger, B., Cocks, L.R.M. and Burke, K.** (2008) Longitude: linking Earth's ancient surface to its deep interior. *Earth Planet. Sci. Lett.*, **276**, 273–282.
- Wang, H., Chu, X., Liu, B., Hou, H. and Ma, L.** (1985) Atlas of the Palaeogeography of China. *Cartographic Publishing House*, Beijing, China, 1–283 pp.
- Wang, J. and Plink-Björklund, P.** (2020) Variable-discharge-river macroforms in the Sunnyside Delta Interval of the Eocene Green River Formation, Uinta Basin, USA.
- Wright, N., Zahirovic, S., Müller, R.D. and Seton, M.** (2013) Towards community-driven paleogeographic reconstructions: integrating open-access paleogeographic and paleobiology data with plate tectonics.
- Yemane, K.** (1993) Contribution of Late Permian palaeogeography in maintaining a temperate climate in Gondwana. *Nature*, **361**, 51–54.
- Zhang, N., Zhong, S. and Flowers, R.M.** (2012) Predicting and testing continental vertical motion histories since the Paleozoic. *Earth Planet. Sci. Lett.*, **317**, 426–435.
- Ziegler, A.M., Rowley, D.B., Lottes, A.L., Sahagian, D.L., Hulver, M.L. and Gierlowski, T.C.** (1985) Paleogeographic interpretation: with an example from the mid-Cretaceous. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, **13**, 385–428.
- 王成善, 郑和荣, 冉波, 刘本培, 李祥辉, 李亚林, 孙红军, 陈建平 and 胡修棉 (2010) 活动古地理重建的实践与思考——以青藏特提斯为例. *沉积学报*, **28**, 849–860.
- 马永生, 陈洪德 and 王国力 (2009) 中国南方构造-层序岩相古地理图集: 震旦纪-新近纪. 科学出版社, 1–301 pp.